

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЁМА ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

© 2024 Рушечников Я.И., Данилов В.В., Третьяков И.А., Ступак В.А.

В данной работе осуществлена попытка оценки объема побочных электромагнитных излучений и наводок посредством программно-определяемой радиосистемы SDR Play RSP1 и математического аппарата табличного процессора MS Excel. Представлена универсальная алгоритм-методика оценки количественных параметров радиосигналов.

Ключевые слова: ПЭМИН, программно-определяемая радиосистема, спектральный анализ, быстрое преобразование Фурье, АСНИ радиосигналов.

Введение. В условиях постоянно растущей компьютеризации всех отраслей человеческой деятельности особенно важной проблемой информационной безопасности являются побочные электромагнитные излучения (ПЭМИН) [1]. Исследования данного явления в условиях сегодняшней постоянно растущей сложности электромагнитной обстановки носят востребованный характер [2-4]. Несмотря на наличие функциональных аналогов, реализующих механизм оценки ПЭМИН, разработка новых способов определения характеристик ПЭМИН является перспективной и востребованной научно-технической задачей. По многочисленности и разнообразию вычислений решение такой задачи невозможно без применения инструментов идентификации [5-7] и создания специализированных средств автоматизации, таких как автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) радиосигналов [8, 9]. Такие АСНИ представляют собой сочетание технических средств, специализированного программного обеспечения и рекомендаций по их применению.

Анализ специализированных комплексов. Существует целый класс специализированного оборудования для оценки защищённости технических средств, а также для проведения специальных аттестационных испытаний объектов автоматизации от утечек посредством сверхнормативных ПЭМИН, например комплексы Навигатор (ПЗМ-П6М), Легенда-20, Сигурд. Такие комплексы, аналогично АСНИ, состоят из набора оборудования, программного обеспечения и методической документации, что позволяет производить оценку показателей защищённости от утечек по ПЭМИН в соответствии с действующим законодательством. В состав подобного рода комплексов обычно входят:

1. Анализатор спектра с сенсорными параметрами, максимумы которых раскрываются в частотном диапазоне частого наблюдения ПЭМИН.
2. Набор измерительных антенн.
3. Калиброванные частотные источники и пробники напряжения.
4. Проприетарное программное обеспечение.
5. Набор технической и методической документации для проведения испытаний.

Исследование проводилось в рамках научной г/б темы «Исследование природы каналов побочных электромагнитных излучений и наводок элементов и устройств офисной вычислительной техники» (регистрационный номер 124012400347-2).

Проведенный анализ показывает, что основной особенностью подобного рода комплексов является синтез элементной базы, кроме того, установлено:

1. Большая часть сенсорных способностей комплекса определяется спектроанализатором. К ним относятся чувствительность на разных диапазонах, а также уровень собственных шумов прибора.
2. Некоторая часть функционала, реализующая поиск и анализ ПЭМИН, основана на разнообразных компьютерных моделях и выражена в виде программного обеспечения.
3. Дополнительные функции по повышению качества и возможно скорости измерения также реализуются средствами программного обеспечения с использованием современных средств, таких как машинное обучение и глубокие нейронные сети.

В качестве примера такого специализированного комплекса рассмотрен Навигатор П5М, представленный на рисунке 1. Характеристики непосредственно спектроанализатора в комплексе Навигатор П5М следующие: диапазон рабочих частот от 1 кГц до 13.6 ГГц, значение уровня собственных шумов - не менее -128 дБм, значение погрешности измерения уровня сигнала $\pm 0,5$ дБ. Также стоит отметить, что Навигатор П5М в качестве своего ядра может использовать и другие спектроанализаторы.

Рис. 1. Комплекс Навигатор П5М

В рамках данной работы осуществлена попытка оценки объема ПЭМИН используя в качестве широкополосного спектроанализатора программно-определяемую радиосистему SDR Play RSP1 (стоимость которой ниже более чем в 100 раз, чем у вышерассмотренных комплексов), а также математический аппарат табличного процессора MS Excel.

Спектральный анализ, как основной метод оценки характеристик ПЭМИН. Программно-определяемая радиосистема SDR Play RSP1, которая в рамках исследования используется в качестве широкополосного спектроанализатора, имеет механизм экспорта результатов измерений, формирующий данные, пригодные для обработки в таких программах, как MS Excel либо MATLAB. На основе таких экспортированных данных можно провести некоторую количественную оценку сигнала (полосы частот), на основе которой можно сформировать автоматизированный вывод, относительно принадлежности сигнала к классу, в том числе и к ПЭМИН.

Так как базовую часть компьютерной обработки — это вычисление быстрого преобразования Фурье (FFT), делает сам SDRPlay, то используется тот же закон, что и для обычных случаев анализа сигнала, а именно:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn},$$

где:

X_k - комплексные значения, полученные в результате преобразования Фурье,

x_n - входные временные данные (в нашем случае, сигнал из SDR),

N - количество отсчетов (длина входной последовательности),

k - индекс частотной компоненты в результате FFT.

Если визуализировать полученные данные на этом этапе, то получается спектрограмма, которая во многом сходна с тем, что было на экране монитора SDR Play Spectrum Analyzer, за исключением того, что для отрисовки на мониторе использовалась явная выборочная децимация, или прореживание сигнала, а при визуализации спектра в Excel (рис. 2), все данные алгоритма передаются на вход визуализатора.

Рис. 2. Визуализация спектра сигнала в MS Excel

При помощи функционального аппарата табличного процессора MS Excel можно реализовать некоторый расчет дополнительных параметров, расширяющих информативность исследуемого сигнала. К таким параметрам можно отнести спектральную плотность (PSD). Данная характеристика описывает распределение мощности сигнала по частотам в его спектре. Она представляет собой меру, указывающую, какая часть мощности сигнала находится в каждом частотном диапазоне.

Вычисление спектральной плотности имеет свои особенности, связанные с тем, что данный алгоритм в рамках таблиц удобнее всего реализовывать итерационно, благодаря чему, можно явно контролировать параметры на этап выполнения вычислений, особенно если учитывать, что размерность выборки с экспериментальными данным и составляет более 40000 записей.

Процесс расчета спектральной плотности средствами Excel представляет собой формулу следующего вида ($=\text{IMABS}(\text{Ячейка с параметром FFT})^2$). Далее указанная формула масштабируется для всей выборки экспериментальных данных (40962 строк).

Если визуализировать полученный результат спектральной плотности (рис. 3), то можно заметить закономерность, которая указывает на то, что полученный график является зеркальным отражением спектрограммы от анализатора (рис. 2), с тем учётом, что порядок величин дополнительно нормироваться на частоту дискретизации. При этом основная форма и базовые элементы никаким образом не поменяли форму. Из этого можно сделать вывод, что выходные данные спектроанализатора и есть непосредственно спектральная плотность сигнала.

Рис. 3. Рассчитанная спектральная плотность сигнала ПЭМИН

Формализация алгоритма оценки ПЭМИН. Опираясь на то, что представленный на рисунке 2 спектр сигнала ПЭМИН при математической обработке и попытке вычисления спектральной плотности на массиве выборок не позволяет качественно оценить сигнал, было принято решение о статистической обработке экспериментальных данных, по которой можно судить о явной принадлежности сигнала к классу ПЭМИН.

Обоснованность данной гипотезы основывается на непосредственном сравнении спектра сигнала ПЭМИН и спектра сигнала вещательной станции, которые представлены на рис. 4 и рис. 5.

Рис. 4. Спектр сигнала ПЭМИН

Рис. 5. Спектр сигнала вещательных станций VHF

Инструмент автоматизированного определения количества локальных максимумов, который встроен практически в каждый современный спектроанализатор позволяет наглядно оценить, что в случае спектра ПЭМИН сигнала (рис. 4) количество максимумов при пересчёте на частотную область значительно выше, нежели у сигналов вещательных станций. Кроме того, закономерность, следующая из удалённости сигналов по частотной оси от главного пика (рис. 4), также свидетельствует о том, что сигнал в комплексе имеет структуру, подходящую на ПЭМИН.

Используя математический аппарат MS Excel установлено, что количество локальных максимумов в случаях с ПЭМИН и с вещательной станцией практически равны в идентичных условиях экспериментов, но их распределение и концентрация отличаются следующим образом:

1. Совокупности локальных максимумов для ПЭМИН сигнала имеют зеркальную структуру, и несколько схожи по своей форме на нормальное распределение.
2. Совокупности локальных максимумов для сигнала вещательной станции имеют более случайную природу, как с непосредственными значениями мощности, так и в порядке их разброса на частотной оси.

Для реализации попытки масштабирования в ширину данного подхода необходимо провести следующий итеративный эксперимент: фиксируя все основные характеристики спектроанализатора (кроме полосы пропускания) произвести измерения ПЭМИН и вещательного сигнала с систематизацией и автоматизированным расчетом. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сводная характеристика количественных параметров в спектре сигнала

Ширина обзора	ПЭМИН (148,5 МГц)		Вещательная станция (103,8 МГц)		Количество точек в выборке
	Количество пиков в SDR Play	Количество пиков в Excel	Количество пиков в SDR Play	Количество пиков в Excel	
500 кГц	11	7800	3	803	32769
1 МГц	19	8286	3	1269	32769
2 МГц	31	8018	8	3953	40699
5 МГц	87	19680	10	7945	80000
10 МГц	65	39917	13	10176	160000
20 МГц	59	78936	19	19793	320000

Как видно из таблицы 1, количество локальных максимумов, которые вычисляются алгоритмом в Excel коррелировано с количеством максимумов в программном обеспечении спектроанализатора. Данная структура корреляция сохраняется практически на всех ширинах окна обзора спектроанализатора вплоть до 20 МГц. Если же производить испытания в условиях наличия и отсутствия ПЭМИН сигнала на одинаковых частотах, то подобная статистическая картина будет демонстрировать ещё большую корреляцию в соотношении количества локальных максимумов к ширине обзора.

Резюмируя вышеизложенное, сформулирована следующая (рис. 6) алгоритм-методика оценки количественных параметров, входящих в сигнал, для непосредственной классификации, например ПЭМИН или НЕ ПЭМИН.

Рис. 6. Алгоритм-методика оценки количественных параметров сигнала

Выводы. Таким образом, представленная алгоритм-методика позволяет автоматизировано определять принадлежность исследуемого сигнала к классу ПЭМИН при помощи оценки количественных характеристик в виде локальных максимумов, а также их плотности на оси частот. Последующий анализ комбинаций локальных максимумов позволит определить энергетические характеристики сигнала, а также оценить потенциальный периметр контролируемой зоны, в рамках которой сигналы ПЭМИН является техническим каналом утечки информации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Третьяков, И. А. Проблемы информационной безопасности электромагнитных излучений и наводок в средствах вычислительной техники / И. А. Третьяков, Я. И. Рушечников // Информационные системы и технологии: материалы международного научного конгресса по информатике. В 3 ч. (Минск, 27–28 октября 2022 г.). – Ч. 1. – Минск: БГУ, 2022. – С. 108-112. – EDN GTKGIM.
2. Шпилевой, А. А. О возможности аналитического обнаружения сигнала ПЭМИН в видеоинтерфейсах стандарта HDMI / А. А. Шпилевой, А. А. Персичкин // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Физ.-мат. и техн. науки. – 2022. – № 1. – С. 34-39. – EDN AWTJYC.
3. Паршуткин, А. В. Повышение защищенности информации от утечки через побочные электромагнитные излучения / А. В. Паршуткин, М. Р. Неаскина // Вопросы кибербезопасности. – 2022. – № 3(49). – С. 82-89. – DOI 10.21681/2311-3456-2022-3-82-89. – EDN ARQCJO.
4. Foziljonov, Kh. Active methods and means of information protection against leakage through channels of side electromagnetic radiation and interference / Kh. Foziljonov, I. Faziljanov // Science and innovation. – 2023. – V. 2(A4). – P. 46-52. – DOI 10.5281/zenodo.7818479.
5. Третьяков, И. А. Процедура формирования грамматики для описания спектрограмм технических каналов утечки информации / И. А. Третьяков // Информатика и кибернетика. – 2022. – № 2(28). – С. 11-16. – EDN FAGXJS.

6. Третьяков, И. А. Определение типа модуляции сигнала посредством машинного обучения / И. А. Третьяков, Я. И. Рушечников, В. В. Данилов // Искусственный интеллект: теоретические аспекты и практическое применение : материалы Донецкого международного научного круглого стола (Донецк, 24 мая 2023 г.). – Донецк: ФГБНУ «ИПИИ», 2023. – С. 212-216. – EDN CTZTNE.
7. Максименко, И. И. Распознавание в алгебрах Клини на идемпотентных полукольцах / И. И. Максименко, В. Н. Котенко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 3. – С. 24-32. – EDN XBBTYW.
8. Третьяков, И. А. Элементы устройств вычислительной техники для АСНИ контроля радиообстановки на основе эхо-эффекта / И. А. Третьяков, В. В. Данилов, С. В. Борщевский // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 1. – С. 34-39. – EDN CADMAM.
9. Третьяков, И. А. Применение оптических методов обработки информации в АСНИ радиосигналов / И. А. Третьяков, В. В. Данилов, В. А. Ступак // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 1. – С. 42-49. – DOI 10.5281/zenodo.10974622. – EDN LSKSPA.

Поступила в редакцию 03.04.2024 г., рекомендована к печати 25.04.2024 г.

THE METHOD OF AUTOMATED ASSESSMENT OF THE VOLUME OF SIDE ELECTROMAGNETIC EMISSIONS

Rushechnikov I.A.I., Danilov V.V., Tretiakov I.A., Stupak V.A.

In this paper an attempt is made to estimate the volume of side electromagnetic radiation and interference by means of the software-defined SDR Play RSP1 radio system and the mathematical apparatus of the MS Excel spreadsheet processor. A universal algorithm-methodology for estimating the quantitative parameters of radio signals is presented.

Keywords: TEMPEST, software-defined radio system, spectral analysis, FFT, ASRS of radio signals.

Рушечников Ярослав Иванович

старший преподаватель кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ya.rushechnikov@donnu.ru

Rushechnikov I.Aroslav Ivanovich

Senior Lecturer at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Данилов Владимир Васильевич

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ut5iv@mail.ru

Danilov Vladimir Vasilevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Третьяков Игорь Александрович

кандидат технических наук, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: i.tretiakov@mail.ru

Tretiakov Igor Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Deputy Dean for Research, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Ступак Владимир Аврамович

старший научный сотрудник кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: v.a.s.19470415@gmail.com

Stupak Vladimir Avramovich

Senior Researcher at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.